

LES CAHIERS
DE
SAINT-MICHEL DE CUXA

LI
2020

L'IMAGE À L'ÉPOQUE ROMANE

AVANT L'IMAGO GOTHIQUE : LES IMAGES MIRACULEUSES À L'ÉPOQUE ROMANE (X^E-XII^E SIÈCLES)¹

Fuensanta MURCIA NICOLÁS

Fundación Seneca de la Región de Murcia - Centre d'Études Supérieures
de la Civilisation Médiévale (Université de Poitiers - CNRS)

Ces dernières décennies, les études visuelles ont élargi les horizons intellectuels de l'histoire de l'art médiéval car elles ont permis l'analyse de certains phénomènes culturels et artistiques de manière nouvelle. Les images médiévales en constituent un exemple clair, car elles ont cessé d'être de simples objets aux caractéristiques stylistiques concrètes pour devenir des éléments de grande valeur culturelle. L'imago, étant entendue comme portrait et représentation du personnage sacré sur terre, a donc été au cœur d'une intense transformation pendant le Moyen Âge du fait de sa problématique sémantique et ontologique². L'héritage vétérotestamentaire et l'incapacité à représenter la nature divine, abstraite et intelligible sous une forme humaine a fait qu'une partie des intellectuels chrétiens a rejeté sa nature sacrée³, mais le caractère miraculeux qu'arborent certaines images jetait l'ombre d'un doute : si elles n'étaient pas des objets sacrés, comment était-il possible qu'elles produisent des miracles ? Le présent article étudie la transformation de ces images à l'époque romane, un processus complexe de légitimation où convergent différents facteurs évidents dans la culture écrite mais qui acquièrent progressivement un code visuel propre⁴.

LES IMAGES DE CULTE ET LE MONDE CAROLINGIEN.

Si dans l'historiographie le premier point d'inflexion que connaît l'Occident au sujet des images miraculeuses se situe aux alentours de l'an 1000⁵, cela n'implique pas l'absence de témoignages, écrits et visuels consacrés à la composante sacrée de ces représentations. Le monde carolingien possède une source exceptionnelle qui nous permet d'établir un point de départ, les *Libri Carolini*⁶. Intrinsèquement liés au contexte politique, ils constituent une réponse aux conclusions du II^{ème} Concile de

1. Cette recherche a été rendue possible grâce au Programa de Formación Posdoctoral de la Fundación Séneca de la Región de Murcia et fait à son tour partie du projet PGC208-098550-B-100 : La Experiencia de las Imágenes (3) du Ministerio de Ciencia du gouvernement espagnol.

2. J. Baschet, *L'Iconographie Médiévale*, Paris, Gallimard, 2008, p. 60-64 ; O. Boulnois, *Au-delà de l'image*, Paris, Seuil, 2008, p. 25-31 ; J. Wirth, *Qu'est-ce qu'une image ?*, Genève, Droz, 2013.

3. A. Besançon, *L'Image Interdite. Une histoire intellectuelle de l'iconoclasm*, Paris, Fayard, 1994 ; E. Bevan, *Holy Images*, Londres, Allen & Unwin, 1940 ; J. Wirth, *L'Image Médiévale*, Paris, Méridiens Klincksieck, 1989.

4. H. Belting, *Imagen y Culto. Una historia de las imágenes antes de la era del arte*, Madrid, Akal, 2009 ; M. Camille, *El Ídolo Gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval*, Madrid, Akal, 2000 ; J. C. Schmitt, "Imago : de l'Image à l'Imaginaire", *L'Image. Fonctions et usages des images dans l'Occident Médiéval*, Paris, 1996, p. 29-37.

5. J. C. Schmitt, *Le Corps des Images*, Paris, Gallimard, 2000, p. 108-121 ; J. Wirth, *L'Image à la époque romane*, Paris, Cerf, 1999, p. 27.

6. A. Boureau, "Les théologiens carolingiens devant les images religieuses. La conjonction de 825", *Nicée II, 787-1987. Douze siècles d'images religieuses*, Paris, Cerf, 1987, p. 247-262 ; C. M. Chazelles, "Matter, Spirit and Image in the Libri Carolini", *Recherches Augustiniennes*, 21, 1986, p. 138-153 ; H. Kessler, "A Gregorian Reform Theory of Art", *La Reforma Gregoriana. Tradizioni e innovazioni artistiche (XI-XII secoli)*, Rome, 2007, p. 25-48.

7. M. F. Auzepy, "Francfort et Nicée II", *Das Frankfurter Konzil von 794*, Francfort, 1997, p. 279-300 ; A. García Avilés, "Transitus: actitudes occidentales hacia la sacralidad de las imágenes en el Occidente Medieval", *Imágenes de Culto*, Murcia, 2010, p. 25-26 ; T. F. X. Noble, *Images, Iconoclasm and the Carolingians*, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2009, p. 149 ; F. Parapella, *Imago e Verbum. Filosofia dell'immagine nell'alto medioevo*, Milan, Mimesis 2011.
8. O. Boulnois, *Au-delà de l'image*, p. 82, 92-93 ; L. Brubaker, "Introduction: The Sacred Image", *The Sacred Image East and West*, Chicago, 1995, p. 14 ; T. F. X., Noble, *Images, Iconoclasm*, p. 366-370.
9. Trad. D. Menozzi, *Les Images. L'église et les arts visuels*, Paris, Cerf, 1995, p. 106.
10. C. M. Chazelles, "Pictures, books and the illiterate: Pope Gregory I's letters to Serenus of Marseille", *Word & Image*, 6, 1986, p. 138-153 ; A. Freeman, "Scripture and Images in the Libri Carolini", *Testo e Immagine nell'Alto Medioevo*, vol. 1, Spoleto, 1994, p. 163-189.
11. O. Boulnois, *Au-delà de l'image*, p. 220 ; A. Freeman, P. Meyvaert, "The meaning of Theodulf's Apsé Mosaic at Germigny-de-Prés", *Gesta*, vol. 40, 2, 2001, p. 125-139.
12. Trad. A. Freeman, "Scripture and Images", p. 165.
13. M. F. Auzepy, *L'Iconoclasm*, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, p. 86-94 ; A. Giakalis, *Images of Divine. The theology of Icons at the Seventh Ecumenical Council*, Leiden, Brill, 1994, p. 117-122 ; D. J. Sahas, *Icon and Logos. Sources in Eight-Century Iconoclasm*, Toronto, University of Toronto Press, 1986, p. 99.
14. Trad. C. Scouteris, "La personne du Verbe incarné et l'icône. L'argumentation iconoclaste et la réponse de sainte Théodore Studite", *Nicée II, 787-1987*, p. 132.
15. A. Dierkens, "Du bon (et du mauvais) usages des reliquaires au Moyen Âge", *Les reliques. Objets, cultes, symboles*, Turnhout, 1999, p. 239-252 ; E. Palazzo, "Relics, liturgical space and the theology of the Church", *Treasures of Heaven. Saints, relics and devotion in Medieval Europe*, Londres, 2011, p. 99-109 ; J. M. Sansterre, "Les justifications du culte des reliques dans le Haut Moyen Âge", *Les reliques*, p. 81-94.
16. C. M. Chazelle, "Crucifixes and the liturgy in the Ninth-Century Carolingian Church", *Il Volto Santo in Europa. Culto e immagini del Crucifisso nel Medioevo*, Luca, 2005, p. 75-77 ; A. García Avilés, "Transitus", p. 28 ; J. M. Sansterre, "Attitudes occidentales à l'égard des miracles d'images dans le Haut Moyen Âge", *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 6, 1998, p. 1222-1223, 1229-1230 ; id., "Miracles et images. Les relations entre l'image et le prototype céleste d'après quelques récits des X^e-XIII^e", *La Performance des Images*, Bruxelles, 2010, p. 49.
17. E. Palazzo, "Les pratiques liturgiques et dévotionnelles et le décor monumental dans les églises du Moyen Âge", *L'emplacement et la fonction des images dans la peinture murale du Moyen Âge*, Saint-Savin, 1992, p. 45-56.
18. M. Bacci, "L'effigie sacra e il suo spettatore", *Arte e storia nel Medioevo*, Turin, 2004, p. 199-252 ; H. Belting, *Imagem y culto*, p. 155-192 ; G. Didi-Huberman, "Réflexion sur le miracle au haut Moyen Âge", *Miracles, Prodiges et Merveilles au Moyen Âge*, Paris, 1995, p. 9-30. À propos des images miraculeuses à Rome au cours des premiers siècles du Moyen Âge, on citera l'indispensable livre de Jean-Marie Sansterre dont la publication est prévue en mars 2020 (*Les images sacrées en Occident au Moyen Âge*, Akal).
19. J. M. Sansterre, "L'image blessée, l'image souffrante : quelques récits de miracles entre Orient et Occident (VI^e-XII^e siècles)", *Les images dans les sociétés médiévales : pour une histoire comparée*, Rome-Bruxelles, 1999, p. 113-130 ; id., "Variations d'une légende et genèse d'un culte entre la Jérusalem des origines, Rome et l'Occident", *Passages : déplacements des hommes, circulation des textes et identités dans l'Occident Médiéval*, Toulouse, 2013, p. 217-232.
20. J. M. Sansterre, "La imagen activada por su prototipo celestial: milagros occidentales anteriores a mediados del siglo XIII", *Codex Aquilarensis*, 29, 2013, p. 77-98.
21. *Untersuchungen zur frühalemanischen Annalistik. Die Murbacher Annalen*, éd. W. Lendi, Freiburg, Universitätsverlag, 1971, p. 192

Nicée (787)⁷, tout en affichant la fidélité de l'église franque aux postulats du pape Grégoire I⁸ :

« En effet nous permettons que dans les basiliques on expose des images des saints, non pas pour les adorer, mais pour rappeler les épisodes de leur vie et décorer les parois »⁹.

L'image se voit donc reconnaître trois fonctions : l'instruction des fidèles, la mémoire des faits importants de l'histoire sacrée et la décoration de l'espace ecclésiastique. Toutefois, ni sa nature sacrée ni son culte n'étaient admis¹⁰. Théodulf d'Orléans (750?-821), bien que s'éloignant de certains préceptes des *Libri Carolini*¹¹, justifiait le rejet en effectuant une comparaison entre l'image de la Vierge et une image de la déesse Vénus :

« Même si l'on admet qu'il faut adorer l'image de la mère de Dieu, comment pouvons-nous savoir quelle est son image, ou par quels indices elle se distingue des autres images ? »¹².

Alors que l'image était assujettie à l'écriture, car elle avait besoin d'un titulus pour distinguer une représentation d'une autre, les théologiens byzantins observaient la différence entre le culte rendu au personnage et les honneurs manifestés à son image¹³. Cette idée capitale, l'idée du *transitus*, énoncée par Saint Basile et reprise par Jean Damascène, est celle que rejettent les intellectuels francs :

« L'icône du Christ est le Christ, et l'icône du saint est le saint. Et le pouvoir n'est pas séparé en deux, ni la gloire divisée, mais la gloire rendue à l'icône devient gloire de celui que cette icône représente »¹⁴.

Pour leur part, les *Libri Carolini* reconnaissaient la vénération de la croix, signe intelligible du salut des hommes, et des reliques, les épreuves physiques et réelles de la gloire des saints¹⁵. Cependant, et en dépit du discours des théologiens francs, l'image du Crucifié se trouve documentée dès des dates précoces¹⁶. Cette transformation, de croix à Crucifié, fut motivée par le contexte liturgique du moment, qui cherchait à consolider la contemplation spirituelle. Ainsi, si le Crucifié servait à montrer la Passion, d'autres sources, étudiées par Éric Palazzo, révèlent que dans ce contexte la limite entre la contemplation et la vénération s'estompe dans bon nombre de cas¹⁷. Les pratiques de dévotion envers les images se sont également vues favorisées par les miracles qui circulaient déjà en Occident. La péninsule italique, et tout particulièrement la ville de Rome¹⁸, fut le principal centre de recueil des légendes et images miraculeuses de Byzance, qui ne tardèrent néanmoins pas à franchir la frontière des Alpes¹⁹. Une part importante, ou du moins celle qui attira le plus l'attention des chroniqueurs, correspond à des exemples de crucifiés vivants. Au sujet de cette affirmation, Jean-Marie Sansterre a analysé plusieurs exemples²⁰, dont l'un des plus précoces est le miracle survenu à Rome, recueilli par un moine de Saint-Gall au début du X^e siècle :

« Le mercredi de Pâques, à Rome, près de l'autel de Saint-Pierre, l'image du Christ en forme de crucifix, au moment où on lisait sa passion, en leur présence et sous les yeux de tout le peuple de sorte que les larmes tombant goutte à goutte coulèrent comme des ruisseaux sur le pavement »²¹.

Conformément au récit, l'espace liturgique devient la scène idéale pour la manifestation du miraculeux, ce qui se trouve consolidé dans le cas du

Crucifié car il prend vie pour rendre plus évidente la Passion par son union directe avec l'Eucharistie. De fait, le miracle aux connotations eucharistiques sera celui qui la définira comme l'image miraculeuse par excellence. À la fin du VIII^e siècle, le déroulement des messes privées et la recherche de la contemplation conditionnent une expérience plus intime et personnelle²², qui a un fort impact sur les attitudes envers les images. La recherche de proximité avec la divinité en fait un peu plus que des instruments pour l'instruction ou la mémoire, même pour celles qui ne sont pas des sculptures car le format bidimensionnel ne peut pas être comparé à la notion d'idole, condamnée dès le début du Moyen Âge²³.

L'un des premiers exemples qui reflète ce changement d'attitude est la miniature que l'on trouve dans le psautier de Louis le Germanique, illustré au troisième quart du IX^e siècle. Ce manuscrit contient plusieurs cantiques, hymnes et oraisons, dont l'une dédiée au Christ crucifié²⁴. Au folio 120r (ill. 1) on trouve une scène dont le schéma iconographique correspond à la crucifixion par la présence de la Vierge Marie, saint Jean, le soleil et la lune, mais où le donateur apparaît agenouillé sur un prie-Dieu tandis qu'il tient le pied de l'image du Crucifié. Indépendamment du fait qu'il s'agisse qu'une exégèse plus complexe ou d'une « imago » déguisée d'« histoire »²⁵, le geste du personnage dénote une pratique dévote envers une image sculptée du Christ. De fait, une inscription de la chapelle de l'abbaye de Fulda, fondée par Raban Maur, décrit le même rituel :

« Toi qui entres, fléchis le genou et adore en te prosternant celui dont l'image brille en haut, peinte en couleur. Que la lumière, la voie, le salut soient la récompense pour tous ceux qui ici rendent au Christ les pieuses prières dues »²⁶.

Le Crucifié sera le protagoniste de la grande majorité de l'histoire avant l'an 1000, car sa valeur dévotionnelle était clairement définie tant dans le domaine liturgique que dans le domaine privé. De toute façon, il est nécessaire de faire deux précisions au sujet des représentations des saints et de la Vierge. En ce qui concerne les premières, on a déjà souligné que le culte des reliques n'avait supposé aucun problème pour les intellectuels chrétiens mais, de la même façon que la croix se transforme en crucifié, le reliquaire adoptera aussi une forme anthropomorphique pour des raisons similaires²⁷ ; si le Crucifié montrait d'une façon plus efficiente la Passion, l'apparence anthropomorphique faisait de même avec la présence du saint, même si ce phénomène sera plus commun à partir de l'an 1000. Au sujet des secondes, les images de la Vierge, il convient de dire que leur fonction première était de montrer l'incarnation du Christ, et leur origine est également documentée à des dates précoces. Les recherches d'Ilene Forsyth révèlent que bon nombre d'entre elles n'était pas des reliquaires en tant que tels, même si elles affichaient encore une solide interprétation christologique, et que la figure de Marie cède le rôle principal à son fils²⁸. Deux exemples qui montrent parfaitement cette caractéristique du Trône de la Sagesse sont le miracle de Gravedona et la vision de sainte Maure de Troyes. Dans le premier, que reprennent les Annales Royales, la protagoniste est une scène de l'adoration des mages :

« Dans le territoire de la cité de Côme en Italie, dans la ville de Gravedona, dans l'église de Saint-Jean-Baptiste, une image de sainte Marie tenant dans son giron l'enfant Jésus et des mages offrant des présents, resplendit pendant deux jours d'un tel éclat qu'elle paraissait à ceux qui la voyaient l'emporter tout à fait par la beauté de son ancienneté sur n'importe quelle splendeur d'une nouvelle peinture »²⁹.

1 - Psautier de Louis le Germanique. Berlin, Staatsbibliothek ms. lat. theol. 58, f. 120r. Troisième quart du IX^e siècle.

22. E. Palazzo, "Foi et croyances au Moyen Âge : les méditations liturgiques", *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 6, 1998, p. 1131-1154 ; J. M. Sansterre, "La imagen activada".

23. J. Wirth, *L'image à l'époque romane*, p. 30 ; J. C. Schmitt 2003, *La conversion d'Hermann le Juif*, Paris, Éditions du Seuil, 2003, p. 143-151 ; A. García Avilés 2012, "Estatuas poseidas: ídolos demoniacos en el arte de la Edad Media", *Codex Aquilarensis*, 28, 2013, p. 249.

24. R. Deshman, "The Exalted Servant: The Ruler Theology of the Prayerbook of Charles the Bald", *Viator*, 11, 1980, p. 385-432.

25. J. Wirth, *L'image à l'époque romane*, p. 29.

26. V. Debiais, *La croisée des signes. L'écriture et les images médiévales*, Paris, Cerf, 2017, p. 103-109.

27. A. Angenendt, "Relics and their veneration", *Treasures of Heaven*, p. 25 ; A. Dierkens, "Du bon (et du mauvais)", p. 246-247.

28. I. Forsyth, *The Throne of Wisdom. Wood sculptures of the Madonna in Romanesque France*, Princeton, Princeton University Press, 1972 ; D. Gaborit-Chopin, J. R. Gaborit, "Les statues-reliquaires et la renaissance de la ronde-bosse. Les Majestés romanes", *La France Romane : au temps des premiers Capétiens 987-1152*, Paris, Musée du Louvre-Hazan, 1995, p. 66-68 ; M. M. Gauthier, "Images de la Mère de Dieu dans la décoration de l'autel", *Le décor des églises en France méridionale. Cahiers de Fanjeaux*, 28, 1993, p. 90-91 ; J. M. Sansterre, "Sacralité et pouvoir thaumaturgique des statues mariales (X^e-première moitié du XIII^e siècle)", *Revue Mabillon*, 22, 2011, p. 55-56.

29. *Annales regni Francorum*, éd. F. Kurze, Hannover, Hahn, 1895, p. 163.

2 - Crucifix de Géron, cathédrale de Cologne. Vers 965-970 avec plusieurs interventions postérieures.

30. M. Angheben, "La Vierge à l'Enfant comme image du prêtre officiant. Les exemples des peintures romanes des Pyrénées et de Maderuelo", *Codex Aquilarensis*, 28, 2012, p. 29-74 ; Id., "Les statues mariales pyrénéennes et la progressive assimilation de la Vierge à l'Enfant au prêtre officiant", *Sedes Sapientiae. Vierges Noires, culte marial et pèlerinages en France méridionale*, Toulouse, 2016, p. 19-45.
31. E. Palazzo, *Liturgie et Société au Moyen Âge*, Paris, Aubier, 2000, p. 172-176 ; Id., "Visions and liturgias expérience in the Early Middle Ages", *Looking Beyond. Visions, dreams and insights in Medieval Art & History*, Princeton, 2010, p. 18 ; J. M. Sansterre, "La imagen activada", p. 80.
32. A. Castes, "La dévotion privée et l'art à l'époque carolingienne : les cas de Sainte-Maure de Troyes", *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 33, 1990, p. 3-18.
33. J. C. Schmitt, *Le Corps*, p. 75-79.
34. A. E. Fisher, "Cross Altar and Crucifix in Ottonian Cologne", *Decorating the Lord's Table: On the Dynamics between Image and Altar in the Middle Ages*, Copenhagen, Museum Tusulanum Press, 2006, p. 58.
35. Thietmar de Mersebourg, *Chronicon*, III, 2, éd. R. Holtzmann, Berlin, Weidmann, 1935, p. 98-99.
36. J.M. Sansterre, "Le saint crucifix de Waltham et les images miraculeuses de Glastonbury : entre raison d'être et instrumentalisation (XI^e-XIII^e siècles)", *Analecta Bollandiana*, 127, 2009, p. 16-48.
37. M. Bacci, "Quel bello miracolo onde si fa la festa del santo Salvatore: studio sulle metamorfosi di una leggenda", *Santa Croce e Sancto Volto. Contributio allo studio dell'origine e della fortuna del culto del Salvatore (secoli IX-XV)*, Pisa, 2002, p. 7-85 ; J. M. Sansterre, "Visions et miracles en relation avec le crucifix dans les récits des X^e-XI^e siècles", *Il Volto Sancto in Europa*, p. 387-406 ; id., "Autour d'une donation à Fleury : quelques aspects de l'histoire du crucifix à Saint-Benoît-sur-Loire et instrumentalisation (XI^e-début XIII^e siècle)", *Analecta Bollandiana*, 127, 2009, p. 16-48 ; J. C. Schmitt, *Le Corps*, p. 217-272.

Comme on peut le voir, même si la Vierge « offre » son fils pour que les mages le vénèrent³⁰, l'importance ne rejaillit pas sur son personnage mais sur celui du Christ Enfant. Dans la même lignée s'inscrit la vision de sainte Maure, dont la chronologie reste néanmoins encore objet de discussion³¹. D'après le texte, la sainte passait de longues périodes de temps à contempler les trois images canoniques du Christ : le Crucifié, le Christ en gloire et la Vierge à l'Enfant. Dans cet état de contemplation, elle entendit l'enfant pleurer dans le giron de sa mère et gémir au Crucifié³². Par conséquent, nous n'apprécions pas seulement la façon dont la contemplation acquiert des nuances de pratique dévote envers les images mais dénote aussi le développement qu'avaient acquis les images du Christ. Des représentations comme celle du psautier de Louis le Germanique nous indiquent que le Crucifié avait une fonction parfaitement individualisée grâce à sa relation visuelle directe avec la Passion et l'Eucharistie, ce qui ne peut s'appliquer ni à celle des saints ni à celle de la Vierge.

Par ailleurs, l'apparition des miracles et les besoins dévotionnels dessinent une scène différente de celle que posent les *Libri Carolini* : l'absence de la sculpture de grande taille n'a pas constitué un obstacle pour la vénération des images, laquelle se déployait bien souvent dans le contexte liturgique, comme dans le cas du Crucifié, car le miracle et la dévotion se rétroalimentaient mutuellement, situant l'image à une place privilégiée.

L'AN 1000 ET LE CARACTÈRE SACRÉ DES IMAGES.

Aux environs de l'an 1000, on trouve le premier point d'inflexion dans l'attitude face aux images miraculeuses. Si jusqu'alors les sources narraient des faits concrets, elles commenceront alors à en justifier la nature sacrée, surtout en faveur d'un format concret, la sculpture monumentale. Il faut également souligner que les récits augmentent considérablement, ce qui permet d'analyser l'évolution et les caractéristiques des différentes pratiques dévotionnelles. Le Crucifié reste la principale image du miracle et sa popularité se voit consolidée par le nouveau format sculptural, fondamental pour ce que Jean-Claude Schmitt appela « la conversion de l'Occident aux images »³³. Parmi les premiers exemples se trouve le Crucifié commandé par Géron, archevêque de Cologne, bien que l'identification avec l'image conservée actuellement soit très discutée par les multiples restaurations (ill. 2)³⁴. Son histoire constitue néanmoins un témoignage exceptionnel et incroyablement révélateur ; Géron avait découvert une fissure dans la tête du Christ et, au lieu de la réparer par lui-même, il avait fait appel au Fils de Dieu, introduisant un fragment d'hostie consacrée dans la fissure, et après s'être agenouillé devant l'image et avoir invoqué le nom du seigneur, celui-ci aurait retrouvé son intégrité³⁵. Là, le miracle met en relief la valeur eucharistique du Crucifié, car il en vient à modifier la matière, c'est-à-dire à unir le corps sacramentel à l'image, ce qui permet au premier de transformer ou de changer la seconde.

Comme Jean-Marie Sansterre l'a prouvé à propos de l'image du Crucifié en Angleterre, certains grâce à leur découverte et transfert miraculeux deviennent la principale revendication de leurs communautés. L'exemple du Christ de Waltham³⁶, qui n'existe plus actuellement, est l'un des plus paradigmatiques car le schéma narratif du miracle nous rappelle d'autres cas connus, le Voto Sancto de Lucca ou le Borgo Sansepolcro ; l'histoire d'une image acheiropoïète « non faite par la main de l'homme », légitimée par sa création miraculeuse³⁷. Même loin de Rome et de Byzance, le surnaturel est une preuve de la volonté manifeste du personnage sacré pour être vénéré. Ainsi, la résurgence

de la sculpture monumentale a particulièrement favorisé le Crucifié car d'une part le pouvoir visuel conféré par ce format renforçait plus son caractère vivant et d'autre part il revalorisait l'aspect matériel de l'image.

Cette instrumentalisation du miracle, qui passe de l'anecdote dévotionnelle à un « argument », apparaît sur les deux images les plus pertinentes de l'an 1000 et qui ont été étudiées en profondeur pendant les dernières décennies : le reliquaire de la Sainte Foy de Conques et la Vierge en Majesté de Clermont-Ferrand³⁸. À propos de la première (ill. 3), il est indispensable de citer le livre de ses miracles écrits par Bernard d'Angers dans les premières décennies du XI^e siècle³⁹. L'écolâtre commence son ouvrage par la description du culte aux reliquaires des saints :

« Il existe une habitude vénérable et antique, aussi bien dans les pays d'Auvergne, de Rodez et de Toulouse, que dans les régions avoisinantes : chacun élève à son saint, selon ses moyens, une statue en or, en argent ou en autre métal, dans laquelle on enferme soit la tête du saint, soit quelque autre partie vénérable de son corps. Du fait que cette pratique semblait à bon droit superstitieuse aux gens savants, ils pensaient que s'y perpétuait un rite du culte des anciens dieux ou plutôt des démons, je crus moi aussi, ignorant, que cette coutume était mauvaise et tout à fait contraire à la religion chrétienne »⁴⁰

Bernard d'Angers la décrit comme une coutume superstitieuse et contraire à l'idéologie chrétienne. Mais quand il arrive à Conques et qu'il entend et assiste aux miracles réalisés par l'image de la martyre, il prend conscience de son erreur et reconnaît que ces faits sont la meilleure preuve de sa légitimité comme objet sacré :

« S'il est vrai que dans cette statue est conservé intact le chef d'une si grande martyre, il est hors de doute que l'on a là l'une des plus belles perles de la Jérusalem céleste. Et la bonté suprême opère même, en vertu de ses mérites, de tels miracles que nous n'avons pu en trouver l'équivalent à notre époque chez un autre saint par témoignage direct ou indirect. Par conséquent la statue de sainte Foy ne comporte rien qui nécessite interdiction ou blâme, puisque, semble-t-il, aucune erreur ancienne n'en a été renouvelée, les pouvoirs des saints n'en ont pas été réduits, et la religion n'en a subi aucun dommage ».⁴¹

Dans cette réflexion, l'auteur ignore le thème de la création artistique, œuvre des hommes, pour se centrer sur la légitimité de son culte, car ce qui compte, c'est que les miracles surviennent par la volonté divine à travers l'image. Autrement dit, si la divinité désire manifester son pouvoir à travers ces représentations, elles ne font pas de mal à la foi, bien au contraire.

La seconde, la Majesté de Clermont-Ferrand (ill. 4), tient le premier rôle d'une vision en rêves. D'après le récit⁴², Robert de Mozat fut un grand dévot de la Vierge et ordonna de construire une belle image pour honorer ses reliques. Contrairement au texte de Bernard, ici l'auteur ne critique pas la fabrication de l'image mais prend part à la tradition de vénérer les reliques en sculptures anthropomorphiques exécutées dans de riches matières :

« Le vénérable évêque, désirant honorer les reliques de la Vierge, chargea Alleaume d'exécuter une chaire en or et en pierreries. Il commanda d'y placer une représentation de la Mère de Dieu, admirablement travaillée en or très pur, sur les genoux de laquelle figurait son fils, notre Seigneur, et fit de cet ensemble un éblouissant reliquaire »⁴³.

3 - Statue-reliquaire de Sainte-Foy de Conques. Fin du IX^e siècle (?) avec des interventions postérieures.

4 - *Visio monachi Rotberti*, miniature de la Vierge en Majesté. Clermont-Ferrand, Bibliothèque Municipale, ms 145, f. 130v. Fin du X^e ou début du XI^e siècle.

38. H. Belting, *Imagen y Culto*, p. 398 ; B. Fricke, *Fallen Idols, Risen Saints. Sainte Foy of Conques and the revival of monumental sculpture in Medieval Art*, Turnout, Brepols, 2015, p. 31-41 ; J. C. Schmitt, *Le Corps*, p. 142-146.

39. *Liber Miraculorum Sanctae Fidis*, éd. L. Robertini, Spoleto, 1994 ; *The Book of Sainte Foy*, éd. P. Sheingorn, Philadelphia, 1995.

40. Trad. C. Lauranson-Rosaz, "L'Auvergne", *Les sociétés méridionales autour de l'an mil*, Paris, C.N.R.S. Éditions, 1992, p. 35-36.

41. Trad. *The Book of Sainte Foy* 1995, p. 79.

42. M. Goulet, D. Iogna-Prat, "La Vierge en majesté de Clermont-Ferrand", *Marie. Le Culte de la Vierge dans la société médiévale*, Paris, 1996, p. 383-407.

43. M. Goulet, D. Iogna-Prat, "La Vierge en majesté", p. 391.

base Romane - Cliché : CESCMBROUARD-OTTAWAY

5 - Deux idoles païennes sur une colonne, en opposition aux saints Savin et Cyprien. Crypte de l'église abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe, voûte, mur nord, registre supérieur, extrémité orientale. XI^e siècle. © CESCMBrouard-Ottaway.

Après avoir formalisé la commande, Robert fait un rêve où il contemple un espace ecclésiastique où il trouve, derrière l'autel, la Majesté qu'il avait voulu honorer :

« Derrière l'autel se dressait une colonne en marbre éblouissant : à son sommet, en manière de jaspe, un chapiteau d'une taille étonnante, destiné par le pontife à devenir le socle de la statue salvatrice que j'ai décrite plus haut (...) L'amour qu'il portait à la Mère de Dieu s'accrut encore ; il ordonna d'achever au plus vite la dite majesté et, avec l'aide de Dieu, de donner aux très précieuses reliques une place de choix derrière l'autel »⁴⁴.

Dans ce cas, le miracle légitime aussi l'image mais sous la forme d'une révélation, car l'auteur interprète le songe comme un signe divin qui légitime la création et le culte de la Majesté⁴⁵. Par ailleurs, il est tout aussi important de signaler la façon dont est présentée l'image : derrière d'autel, le lieu le plus distingué de l'espace ecclésiastique, et sur une colonne. Ce dernier détail nous renvoie, d'une part à la coutume de situer les croix dévotionnelles sur une colonne pour souligner leur importance liturgique et dévotionnelle⁴⁶, motif également appliqué ici à l'image, et d'autre part c'est l'un des premiers signes d'un discours d'altérité avec les idoles païennes, qui dès le XI^e siècle se trouvent représentées sur des colonnes, comme dans les célèbres peintures de Saint-Savin-sur-Gartempe (ill. 5)⁴⁷. Des siècles plus tard, dans l'art gothique, cette opposition se développe encore plus, et alors que les idoles apparaissent tombant de leur piédestal, les images chrétiennes se maintiennent, car seules ces dernières sont véritables⁴⁸. Ainsi, l'association de la Majesté de Clermont-Ferrand et du motif de la colonne a pour finalité d'en prouver le caractère sacré, justifié à son tour par le fait miraculeux.

Le développement de la sculpture monumentale s'accompagne d'une augmentation des miracles réalisés ou médiatisés par des images. Le Crucifié a vécu une profonde transformation, car le surnaturel affectait directement sa nature matérielle, comme dans l'exemple de Géron ; le miracle unit l'image à l'Eucharistie non seulement au moyen de la vision mais aussi à travers le physique, réparant le bois endommagé. Par ailleurs, le reliquaire de Conques et la Majesté de Clermont-Ferrand sont deux clairs exemples

44. M. Goulet, D. Iogna-Prat, "La Vierge en majesté", p. 395.

45. H. Belting, *Imagen y Culto*, p. 87 ; D. Freedberg, *El Poder de las Imágenes*, Madrid, Alianza, 2010, p. 120-121 ; E. Palazzo, *Liturgie*, p. 172-176 ; J. C. Schmitt, "Les images et le sacré", *La Performance des Images*, Bruxelles, 2010, p. 33.

46. M. Camille, *El Idolo Gótico*, p. 215-216 ; J. C. Schmitt, *Le Corps*, p. 185.

47. R. Danziger, "The Epic Hagiography as Scriptural Genre and its Pictorial Rendering in the Saint-Savin-sur-Gartempe Crypt Frescos", *Mental Health, Spirituality and Religion in the Middle Ages and Early Modern Age*, Berlin-Boston, 2014, p. 206-241.

48. M. Camille, *El Idolo Gótico*, p. 15-18 ; A. García Avilés, "Esculturas poseídas".

d'instrumentalisation du fait miraculeux, désormais devenu argument de légitimation et de justification.

LES PREMIERS SIGNES D'UNE CULTURE VISUELLE DE L'IMAGE.

Jusqu'alors, le discours sur les images miraculeuses se ceignait au domaine de la dévotion, les sources narrent les différents prodiges qu'elles œuvraient, mais il y avait une absence de cadre théorique permettant une réflexion sur ces faits du point de vue de la norme. Si une partie des intellectuels occidentaux rejetait les postulats byzantins, à la fin de l'époque romane la revalorisation de certaines œuvres, comme celles de Jean Damascène, jettera les bases des réflexions que nous verrons aux derniers siècles du Moyen Âge⁴⁹. Le Concile d'Arras (1025) reconnaissait certes la valeur du Crucifié⁵⁰, mais les premières références au culte des images sous ces nouvelles circonstances sont celles d'Alain de Lille (1128?-1202). Ce théologien s'écarte de l'interdiction de l'Ancien Testament en affirmant que les représentations de la sainteté, du Christ et de la Vierge sont une exception car elles permettent de connaître l'invisible à travers le visible⁵¹. En ce qui concerne leur vénération, Alain affirme :

« Le chrétien n'adresse pas à la créature cette espèce d'adoration qui est due à Dieu, et qui s'appelle en grec *latreia* ; mais ce qu'il lui adresse, c'est cette espèce qu'on appelle en grec *douleia*, et qui est due à l'homme comme à l'ange [...] Mais l'homme est tenu d'aimer le prochain comme soi-même, de lui montrer du respect (*reuerentia*), parfois comme à un supérieur, parfois comme à un égal, et de la bienveillance, parfois comme à un inférieur. Par conséquent, nous ne créons pas plusieurs dieux, mais nous adorons un seul Dieu par un culte divin »⁵².

Son argumentaire effectue la même distinction que les auteurs byzantins entre l'adoration et la vénération, et il les justifie en plus en des termes identiques : on n'adore pas l'image, on la vénère car elle sert à honorer le personnage sacré. Les réflexions de ce siècle sont les bases du discours des images de culte dans l'Occident médiéval, où convergent les idées de Byzance avec la tradition occidentale⁵³, comme on le verra au XIII^e siècle avec saint Thomas d'Aquin (1225-1274) et sa réflexion sur le sens sémantique et ontologique du terme « image »⁵⁴.

Ce discours se consolide en même temps que l'élan des images miraculeuses, une dévotion qui est également suscitée par la continuelle arrivée d'histoires d'Orient. Ces récits servirent à populariser certaines fonctions comme, par exemple, le pouvoir apotropaïque, évident dans les images de Marie, très instrumentalisées à Byzance⁵⁵. De plus, en établissant cette assimilation, ces miracles faisaient partie des répertoires universels, qui auront une grande influence sur les collections du XIII^e siècle⁵⁶.

Dans ce contexte, où les sources dévotionnelles et théologiques se rapprochent, surgissent les premiers signes d'une culture visuelle autour des images miraculeuses. Ce qui nous transmet trois messages très clairs : l'image peut être vénérée, elle acquiert un statut indépendant et s'approprie toute une série de propriétés miraculeuses, de la médiatisation d'une apparition au fait de prendre vie.

Pour en revenir à la statue-reliquaire de Sainte Foy de Conques, au XII^e siècle le célèbre tympan de l'église abbatiale qui représente le Jugement Dernier

- 49.** A. Besançon, *L'image interdite*, p. 141 ; O. Boulnois, *Au-delà de l'image*, p. 57-77, 82 ; C. M. Chazelles, "Matter, spirit and image", p. 171 ; T. F. X. Noble, *Images, iconoclasm*, p. 36-38.
- 50.** O. Boulnois, *Au-delà de l'image*, p. 237 ; J. C. Schmitt, *Le Corps*, p. 80.
- 51.** A. García Avilés, "Transitus", p. 33.
- 52.** O. Boulnois, *Au-delà de l'image*, p. 239.
- 53.** C. Bynum, *Christian materiality. An essay on religion in Late Middle Europe*, New York, Zone Books, p. 50-53 ; M. Camille, *El Ídolo Gótico*, p. 225-226 ; D. Freedberg, *El poder de las imágenes*, p. 198-200.
- 54.** A. Besançon, *L'image interdite*, p. 225, J. C. Schmitt, *Le Corps*, p. 90-93 ; J. Wirth, "Structure et fonctions de l'image chez saint Thomas d'Aquin", *L'Image*, p. 39-57.
- 55.** R. Cormack, *Writing in Gold: Byzantine Society and its Icons*, Londres, Georges Philip, 1985, p. 118 ; B. V. Pentcheva, *Icons and Power: The Mother of God in Byzantium*, Pennsylvania, 2006, p. 61-103 ; N. Tsironis, "From poetry to liturgy: the cult of the Virgin Mary in the Middle Byzantine Era", *Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium*, Aldershot, 2005, p. 91-99.
- 56.** J. C. Bayo, "Las colecciones universales de milagros de la Virgen hasta Gonzalo de Berceo", *Bulletin of Spanish Studies*, 81, 2004, p. 849-871 ; K. Fuchs, "Les collections de Miracles de la Vierge : rassembler, copier, réécrire. L'exemple du récit du pain offert à l'image du Christ", *Miracles, vies et réécritures dans l'Occident Médiéval*, Ostfildern, 2006, p. 67 ; J. Montoya Martínez, *Las colecciones de milagros de la Virgen en la Edad Media. El milagro literario*, Granada, Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada, 1981.

6 - Tympan de l'église abbatiale de Sainte Foy de Conques (m. XI^e siècle).

7 - Sainte Foy devant la main de Dieu. Détail, Tympan de l'église abbatiale de Sainte-Foy de Conques (m. XI^e siècle). © CESC M

(ill. 6)⁵⁷. Ici, la scène intéressante est le petit registre où la sainte apparaît face à la main de Dieu. Dans le livre des miracles, Bernard d'Angers reprend plusieurs exemples de pèlerinages pour implorer la libération de prisonniers, et suivant la tradition, les portes du chœur étaient forgées à l'aide des chaînes des personnes libérées⁵⁸. Marcello Angheben a proposé très justement une interprétation de cette scène du tympan : derrière la sainte, il y a un espace ecclésiastique où des chaînes pendent des arcades de l'autel, où se trouve un calice, et devant un trône vide (ill. 7). Si l'une des raisons du pèlerinage à Conques était d'implorer le pardon des captifs, cette scène nous renvoie à l'intérieur de l'église abbatiale tandis que le personnage agenouillé est la sainte incarnée dans sa propre image, laissant son trône vide⁵⁹. Ce détail, celui de l'image qui laisse son trône vide, est une formule iconographique très courante au XIII^e siècle, comme on peut l'observer sur une miniature de *Les Miracles de Notre Dame* de Gautier de Coinci⁶⁰, où une image de la Vierge prend vie pour empêcher la fuite d'une religieuse et, comme à Conques, le siège est vide (ill. 8)⁶¹. Cette « confusion » entre la sainte et son image apparaît déjà indirectement dans l'œuvre de Bernard d'Angers⁶², mais l'attitude vivante présente des similitudes avec celles du Crucifié. L'image du Christ prend vie pour revivre la Passion, car c'est sa principale fonction dévotionnelle, tandis que Sainte Foy est une martyre, à laquelle on demande

57. J. C. Bonne, *L'Art Roman de face et de profit. Le tympan de Conques*, Paris, 1982, p. 248-251 ; B. Fricke, *Fasllen Idols*, p. 112-113.

58. K. Ashley, P. Sheigorn, "Le culte de Sainte Foy à Sélestat et à Conques", *Annuaire de la Bibliothèque Humaniste Sélestat*, Sélestat, 1994, p. 77-83.

59. M. Angheben, "Les reliquaires mosans et l'exaltation des fonctions dévotionnelles et eucharistiques de l'autel", *Codex Aquilarensis*, 32, 2016, p. 188.

60. Gautier de Coinci, *Les Miracles de Notre Dame*, éd. F. Koenig, 4 vol., Genève, Droz, 1961-1970.

61. F. Murcia Nicolás, *Imágenes milagrosas y cultura visual en el siglo XIII. Les Miracles de Notre Dame de Gautier de Coinci*, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, 2016, p. 54-55.

62. Lors d'une messe, Bernard de Angers s'adresse à la sainte et à son reliquaire : "J'ai regardé l'image et prononcé les mots d'une prière exactement comme ceci : Sainte Foi, dont le corps repose sur cette image, aidez-moi le jour du jugement". *Liber Miraculorum*, p. 152-152 cfr. *The Book*, p. 78.

8 - La religieuse qui s'échappe de son monastère. Gautier de Coinci, *Les Miracles de Nostre Dame*. Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms 22928, f. 143r (1280-1300). © GALLICA

9 - Deux donations au saint Michel archange. Cartulaire du Mont Saint-Michel. Avranches, Bibliothèque Municipale, ms 120, f. 25v (m. XII^e siècle). © Enluminures - Ministère de Culture.

d'intercéder auprès de Dieu, et c'est son image qui la matérialise se prosternant devant sa main. Si la légitimation des images miraculeuses était de plus en plus présente dans le discours dévotionnel, et désormais aussi dans celui de la norme, ces premiers exemples de culture visuelle commencent à se configurer. Cette scène est nouvelle et tout à fait hors du commun, mais il faut tenir compte de la grande popularité du reliquaire de Sainte Foy : plus une image est connue pour ses propriétés miraculeuses, plus de possibilités il y a de trouver ce type de représentations.

Un autre exemple est le célèbre cartulaire de Mont-Saint-Michel, le ms 210 de la bibliothèque d'Avranches⁶³. Au folio 25v, on trouve cette magnifique miniature qui accompagne la lettre de Robert le Magnifique, duc de Normandie, dans laquelle il renonce à ses droits sur la communauté (ill. 9)⁶⁴. Dans la scène du haut, un laïc agenouillé en position de prière accompagne l'abbé qui fait l'offrande d'une fleur à l'archange, tandis que dans la scène du bas, saint Michel prend les traits d'un monarque que beaucoup d'auteurs identifient comme Édouard le Confesseur, qui lui donne plus tard un gant⁶⁵. Dans un cas comme dans l'autre, la scène est présidée par une image d'archange située sur un autel mais le plus important est le traitement que celle-ci reçoit. Tant l'abbé que le monarque affichent une attitude de révérence et font leurs offrandes comme si la sculpture de l'autel était saint Michel en personne. C'est même dans la scène du bas que le lien entre miracle et image est le plus clair : après l'apparition du personnage en songes, le monarque s'adresse à sa représentation. Nous sommes donc face à une première ébauche de l'idée de la présence réelle⁶⁶, aussi importante au siècle suivant, qui affirme que le prototype sacré est présent dans ce qui le représente. Et enfin, l'image remplit une fonction de médiation, c'est-à-dire un moyen par lequel le miracle se manifeste. On observe principalement ce rôle dans les images de Marie, qui connaissent un changement important au fil du XII^e siècle⁶⁷. À l'origine, elles étaient unies à leur sens comme trône sur lequel

⁶³. C. Coutant, *Le cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et ses additions. Étude et édition critique*, thèse de l'École des Chartes, 2009 ; K. S. B. Keats-Rohan, *The Cartulary of the Abbey of Mont-Saint-Michel*, Donington, Shaun Tyas, 2006

⁶⁴. A. Boinet, "L'illustration du cartulaire du Mont-Saint-Michel", *Bibliothèque de l'École des chartes*, 70, 1909, p. 335-343

⁶⁵. C. Voyer, "Le geste efficace : le don du chevalier au saint sur le tympan de Mervilliers (XII^e siècle)", *Chevalerie & christianisme aux XII^e et XIII^e siècles*, Rennes, 2011, p. 108-109.

⁶⁶. C. Bynum 2011, *Christian Materiality*, p. 70 ; D. Freedberg, *El Poder de las imágenes*, p. 344 ; A. García Aviles, "Imágenes vivientes: idolatría y herejía en las "Cantigas" de Alfonso X", *Goya*, 321, 2007, p. 325 ; J. Wirth, "L'apparition du surnaturel dans l'art du Moyen Âge", *L'image et la production du sacré*, Paris, Méridiens Klincksieck, 1991, p. 161.

⁶⁷. J. M. Sansterre, "Omnes qui coram hac imagine genua flexerint... La vénération d'images de saints et de la Vierge d'après les textes écrits en Angleterre du milieu du XI^e aux premières décennies du XIII^e siècle", *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 49, 2006, p. 257-294 ; J. M. Sansterre, P. Henriot, "De l'inanimis imago à l'omagen miu bella. Méfiance à l'égard des images et essor de leur culte dans l'Espagne Médiévale (VII^e-XII^e siècle)", *Edad Media. Revista de Historia*, 10, 2011, p. 37-92.

s'asseyait le Verbe Incarné, mais à partir de l'an 1000, le culte au personnage de la Vierge acquiert une certaine indépendance de la thématique christologique grâce à sa nature de médiatrice⁶⁸. Les miracles de Marie seraient la meilleure preuve de sa nature d'intermédiaire par excellence entre le Christ et les hommes, de fait dans les premières décennies du XI^e siècle, Fulbert de Chartres, dans son célèbre sermon sur la Nativité, unit explicitement la médiation au miracle :

« Qui n'a pas reçu votre soutien ? Absolument personne. Notre Dame, soyez miséricordieuse et juste comme vous l'étiez avec le diacre Théophile, qui a renié notre Seigneur Jésus-Christ et qui, grâce à vous, a été pardonné. Soyez miséricordieuse et juste comme vous l'étiez avec l'enfant juif, libéré du feu par votre intervention divine. Soyez miséricordieuse et juste comme vous l'étiez avec saint Basile de Césarée, en le libérant de l'empereur Julien l'Apostat »⁶⁹.

Précisément par cette union entre la médiation et le miracle les fidèles ont commencé à s'approcher de ses images pour implorer, demander l'intervention de la Vierge. Et on ne peut pas non plus oublier l'impact de la théologie de Marie et, tout spécialement, l'œuvre de Bernard de Clairvaux, systématisée autour de sa fonction d'intermédiaire entre le Christ et les hommes⁷⁰.

L'évolution de son culte trouve son reflet dans la popularité que gagnent les centres de pèlerinage avant l'an 1200 : Chartres, Laon, Soissons et Rocamadour deviennent de véritables centres de dévotion où, malgré l'existence de reliques, l'objet principal pouvait être une image, comme Notre Dame de Rocamadour⁷¹. Non seulement ces sanctuaires consolident le pouvoir miraculeux des effigies de Marie dans la mentalité médiévale, mais c'est aussi de là qu'apparaîtront les premiers recueils des miracles œuvrés par Marie. Ces ouvrages, écrits en latin, sont destinés à conserver les prodiges réalisés par la Vierge et à préserver le prestige des lieux, mais l'importance qu'ils auraient lors du siècle suivant, date à laquelle ce genre atteindrait son apogée, ne fait aucun doute⁷². Ainsi, Gautier de Coinci, auteur de l'un des recueils les plus importants⁷³, moine du monastère de Saint-Médard, connaissait parfaitement la dévotion déployée dans le sanctuaire de Soissons car, par ailleurs, dans le deuxième livre de son œuvre, il reconnaît s'inspirer et employer comme source les miracles de ce lieu et de Laon⁷⁴, reprenant ainsi la tradition née dans les centres de pèlerinage.

Partant de l'union entre la Vierge et ses images, à la fin du XII^e siècle, on trouve une miniature du miracle de Théophile dans un psautier conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Ce récit, jouissant d'une longue tradition littéraire dans l'Occident médiéval⁷⁵, conte la chute, la pénitence et le salut du héros⁷⁶ : après avoir vu frustrée son aspiration à devenir abbé de sa communauté, il engage les services d'un mage juif pour invoquer le Diable et ainsi pouvoir obtenir richesses et prestige. Les trois épisodes les plus importants sont la signature du pacte, la pénitence de Théophile et l'intervention ultérieure de la Vierge⁷⁷. Sur la miniature, se trouvent représentés les deux derniers (ill. 10), sur la scène du haut, le protagoniste prie devant une image de Marie, c'est-à-dire que la pénitence pour laquelle il demande son aide est médiatisée par une sculpture sur l'autel. Le registre du bas est plus intéressant, car la Mère de Dieu lui rend le document tandis que Théophile dort, car l'image a disparu et a été remplacée par une croix, comme si elle s'était incarnée en sa propre représentation. Cette narration visuelle dépasse le contexte strictement dévotionnel, comme annonçaient déjà les théologiens byzantins et Alain de Lille, l'image sert à honorer le personnage sacré et l'artiste crée

68. H. Barré, "L'intercession de la Vierge aux débuts du Moyen Âge", *Bulletin de la Société Française d'Études Mariiales*, 23, 1966, p. 208-216 ; M. Clayton, *The Cult of the Virgin Mary in Anglo-Saxon England*, Genève, Droz, 1990, p. 77 ; E. Sabbe, "Le culte marial et la genèse de la sculpture médiévale", *Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art*, 20, 1951, p. 114.

69. Trad. D. A. Flory, *Marian Representations in the Miracles Tales of Thirteenth-Century Spain and France*, Washington, Catholic University Press, 2000, p. 219-221.

70. H. Barré, "Saint Bernard, docteur mariale", *Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis*, vol. 9, 3-4, 1953, p. 113 ; C. Bynum, *Jesus as Mother. Studies in spirituality of High Middle Ages*, Berkeley, University of California Press, 1982, p. 115-125 ; E. Saxon, 2006, p. 206.

71. V. Turner, E. Turner, *Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives*, Oxford, Basil Blackwell, 1978, p. 171-174 ; A. Vauchez, *Saint, prophètes et visionnaires. Le pouvoir surnaturel au Moyen Âge*, Paris, Albin Michel, 1999, p. 48 ; B. Ward, *Miracles and the Medieval Mind. Theory and event 1000-1215*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1987, p. 132-165.

72. H. P. J. M. Ahsmann, *Le Culte de la sainte Vierge et la littérature française du Moyen Âge*, Utrecht-Nimègue, Dekker et Van de Veegt, 1930, p. 80-81, 116 ; M. L. Arcangeli, *Aspetti del tema della Vergine nella letteratura francese del medioevo*, Venice, Libreria Universitaria Editrice, 1968, p.131 ; S. Barnay, *El Cielo en la Tierra. Las apariciones de la Virgen en la Edad Media*, Madrid, Encuentros, 1999, p. 46-49 ; J. M. Sansterre, "Unicité du prototype et individualité de l'image : la Vierge Marie et ses effigies miraculeuses, approche diachronique d'une croyance entre évidence, rejet et ambiguïté", *Degrés*, 145-146, 2011, p. 1-17.

73. E. J. Beussart, "L'auteur et son projet dans la littérature mariale narrative aux XII^e et XIII^e siècles", *"L'effect auteur" au Moyen Âge*, Amiens, 2003, p. 1-11 ; J. L. Benoit, "Nourritures terrestres, célestes et poétiques dans les 'Miracles de Notre Dame' de Gautier de Coinci", *Cahiers de recherches médiévales*, 7, 2007, p. 213-225 ; D. Flory, *Marian Representations*, p. 21 ; T. Hunt, *Miraculous Rhymes: the writing of Gautier de Coinci*, Cambridge, Brewer, 2007.

74. Il pr 1, vv 1- 5. Gautier de Coinci, *Les Miracles*, vol. III, p. 265.

75. E. F. Diamico, *The Diabolical Pact in Literature: its transition from legend to literacy theme*, Thèse de Doctorat, University of Michigan, 1979.

76. J. Root, *The Theophilus Legend in Medieval Text and Image*, Cambridge, Brewer, 2017.

77. E. Murcia Nicolás, "Milagro e imágenes de culto. Una nueva cultura visual en los manuscritos de Gautier de Coinci", *Codex Aquilarensis*, 28, 2012, p. 171-186 ; Id., *Milagro e imágenes*, p. 31-32 ; J. Root, *The Theophilus Legend*, p. 105-162.

10 - Le miracle de Théophile. Psautier, Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms lat. 238, f. 78v (f. XII^e - d. XIII^e siècle). © GALLICA

avec les deux scènes un discours de cause à effet : si on prie devant une image, si on honore la Vierge, elle apparaît pour répondre à la demande.

LES PRÉCÉDENTS DE L'« IDOLE GOTHIQUE ».

J'ai emprunté l'expression « idole gothique » au célèbre essai de Michael Camille, qui analyse la création d'images à travers l'art médiéval car, à l'heure d'étudier la question des images miraculeuses, nous, historiens de l'art, nous concentrons sur les différentes manifestations du XIII^e siècle et après⁷⁸. S'il est vrai que c'est à cette période qu'émerge toute une culture visuelle autour de ces représentations, leur origine réside dans les transformations culturelles de l'époque romane.

Les grandes réflexions théoriques sur le caractère sacré et la légitimité de leur culte émergent de façon définitive plus tard, mais la tradition occidentale commence à se construire avant l'an 1000 dans le discours dévotionnel. En marge d'exceptions comme celle des *Libri Carolini*, les images ne furent pas un élément qui inquiètera les théologiens car les points d'inflexion importants sont documentés par d'autres sources, les recueils de miracles, où le surnaturel est un argument de légitimation en soi. C'est dans le domaine de l'expérience religieuse, loin des débats intellectuels, que naissent des images

78. A. García Aviles, "Idolatría y herejía"; F. Murcia Nicolás, *Milagro e imágenes*; A. Russakoff, *Imagining the Miraculous: Miraculous images of the Virgin Mary in French Illuminated Manuscripts, 1250-1450*, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2019; R. Sánchez Ameijeiras, "Del salterio al Marial: sobre las 'fuentes' de las imágenes de los Códices de las Historias de las Cantinas de Santa María", *Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes*, 2012-2013, p. 55-80.

comme le Crucifié de Geron, la Majesté de Clermont-Ferrand ou le reliquaire de Sainte Foy de Conques, qui ne furent pas seulement populaires à l'époque mais qui marquèrent le cours des siècles suivants : l'image était étroitement liée au personnage qu'elle représentait et c'est pour cette raison que la volonté divine pouvait se manifester à travers elle.

Les exemples de culture visuelle avant l'époque gothique sont rares mais très significatifs. La miniature carolingienne du psautier de Louis le Germanique reprend certaines pratiques de dévotion au Crucifié qui figuraient déjà dans les répertoires de miracles. Cette image est la plus miraculeuse par excellence, c'est indiscutable, mais elle a influencé d'autres représentations. Par ailleurs, le développement de la sculpture monumentale renforcera son pouvoir visuel et sa popularité en tant qu'objets sacrés et miraculeux. Au XII^e siècle, le rapprochement des discours de la norme et la dévotion accompagnent les premiers motifs iconographiques qui enseignent au spectateur ce que sont les images miraculeuses et leur raison d'être. Les illustrations du cartulaire de Mont Saint-Michel et du psautier de la Bibliothèque Nationale de France les montrent présidant la scène depuis un endroit privilégié, l'autel, traitées comme si elles étaient la Vierge ou l'archange en personne, montrant le lien unissant le personnage et ce qui le représente.

Comme nous l'avons dit au début, la question des images miraculeuses est complexe car elle fait converger différents aspects de la culture médiévale mais ce n'est qu'ainsi, en confrontant les différents points de vue (le discours théologique, les recueils de miracles et la culture visuelle), que l'on peut comprendre l'incroyable transformation qu'elles connaissent dans l'Occident médiéval.